

SHAXS TEMPERAMENTAL SIFATLARI NAMOYON ETILISHINING GENDER XUSUSIYATLARI

Boltayeva Gulrux Muhammadsaidovna

BuxPXTI 2-bosqich magistranti

Odamlar o'rtasidagi individual-psixologik tafovutlarda psixikaning dinamik deb atalmish xususiyatlari muxim urin egallaydi. Eng avvalo psixik jarayonlar va holatlar intensivligi darajasi, shuningdek, ularning u yoki bu tezlikda kechishi nazarda tutiladi. Ma'lumki, odamlar xulq-atvor va faoliyat motivlari nisbatan teng bo'lganda, bir xil tashqi ta'sir etganda, bir-biridan ta'sirchanligiga va kursatayotgan energiyasiga ko'ra sezilarli darajada farq qiladilar. Jumladan, bir xil kishi sekinlikni, boshqasi shoshilishni yoqtiradi, bir xil odamlarga hissiyotlarning tez uyg'onishi xos bo'lsa, boshqasiga esa sovuqqonlik xosdir, boshqa bironi keskin imo-ishoralar, ma'noli mimika, boshqasini harakatlarda og'ir-bosiqlik, yuzining juda ham kam harakat kilishi ajratib turadi. Harakatlanish xususiyatlariga qarab farqlanishlar har qanday teng sharoitlarda individning umumiy faolligi, uning harakatchanligi va uning emotsionalligiga binoan yuz beradi.

Kishining harakatlardagi o'zgarishi tabiiy ravishda ko'pincha tarbiyalangan ustanovkalar (ko'rsatmalar) va odatlarga, vaziyatning talabiga va shu kabilarga bog'liq bo'ladi. Ammo, so'z yuritilayotgan individual farqlar o'zlarining tug'ma asosiga ega bo'lishi shubhasizdir. Bu shu narsa bilan tasdiklanadiki, bunday farqlar bolaligidayok ma'lum bula boshlaydi, xulq-atvorning va faoliyatning turli sohalarida ko'rinadi va alohida barkarorligi bilan ajralib turadi.

Temperament lotin tilidagi «temperamentum» so'zidan olingan bo'lib, aralashma, qorishiq degan ma'nolarni anglatadi. Temperament tiplarining nomlari ham ana shu suyuqliklardan kelib chiqqan. Masalan, xolerik grekcha «xole» so'zidan olingan bo'lib, o't yoki safro, sangvinik «sandus» so'zidan olingan bo'lib, qon demakdir; melanxolik grekcha «melanxole» so'zidan olingan bo'lib, qora o't demakdir; flegmatik grekcha «plegma» so'zidan olingan bo'lib, balg'am, shilimshiq modda demakdir.

Yuqoridagi suyuqliklarning har biri o'z xususiyatiga ega bo'lib, har birining o'z vazifasi, o'z ishi bor. Chunonchi, o'tning xususiyati quruqlikdir. Uning ishi – organizmdagi quruqlikni saqlab turish – badanni quruq to'tishdir. Qonning xususiyati issiqlik bo'lib, ishi organizmni isitib turishdir. Qora o'tning xususiyati namlik bo'lib, ishi badanning namligini tutib turishdir. Balg'amning xususiyati suyuqlik bo'lib, ishi badanni sovutib turishdir.

Gippokratning temperament va uning tiplariga oid ta'limoti qadiimgi zamonlardan bizning davrimizgacha saqlanib kelayotgan bo'lsa ham hech qanday ilmiy asosga ega emas.

Temperament va uning tiplari haqidagi mukammal ilmiy nazariyani mashhur rus psixologi, akdayemik I.P.Pavlov yaratgan va bu sohada «Nerv sistemasining tiplari» nomli ta'limotini kashf etdi. I.P.Pavlov asab sistemasining kuchli, muvozanatsiz, sust (xolerik temperamentga asos bo'lgan), kuchli, muvozanatli, epchil (sangvinik), kuchsiz (melanxolik), kuchli, muvozanatli, sust (flegmatik) kabi to'rtta umumiy tipini aniqladi.

Asab sistemasining ko'chi qo'zg'alish jarayoniga ham, tormozlanish jarayoniga ham taalluqli bo'lib, kuchli qo'zg'ovchilarga bardosh bera olish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Xuddi shuning singari asab sistemasidagi muvozanat asab sistemasining qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuch darajasini baravar tutib tura bilishda ko'rinadi. Qo'zg'alish va

tormozlanish jarayonlari baravar darajada kuchli yoki kuchsiz bo'lganda, asab sistemasida muvozanat bo'ladi. Agar qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlaridan biri kuchliroq yoki kuchsizroq bo'lsa, asab sistemasida muvozanat bo'lmaydi.

Favqulodda temperamentning bir xil xususiyatlari, motiv, psixik holat va hodisalardan farqli o'laroq, ayian shu shaxsning o'zida, uning turli faoliyatlarida, xatti-harakatlarida, muomalasida ifodalanadi.

Temperament xususiyatlari tabiiy shartlanganlik omiliga taalluqli bo'lganligi tufayli inson hayoti va faoliyatining davomida yoki uning muayyan bir bo'lagida barqaror, o'zgarmas va mustahkamdir.

Temperament xususiyatlari deganda, alohida bir shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror, o'zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi tushuniladi. Mazkur xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega bo'lgan motivlarda, psixik holatlarda, maqsadlarda, faoliyatlarda nisbatan o'zgarmovchi, temperament tipini tavsiflovchi tuzilmani tashkil qiladi.

Shunday qilib, shaxsdagi hatti-harakatlarning, imo-ishoralarning aniq va ravshanligi, hissiy holatlarning qo'zg'alish ko'chi, barqaror va beqarorligida namoyon bo'ladigan individual sifat temperament yoki mijoz, deb aytiladi.

Psixologiya fani tarixida temperament haqidagi ta'limotni birinchi bo'lib qadimgi grek olimi Gippokrat (e.avv. 460-356 y) yaratdi.

Temperament deganda biz, odatda, kishining tabiiy tug'ma xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan individual xususiyatlarini tushunamiz.

I.P.Pavlov temperamentni quyidagicha ta'riflaydi. «Har bir ayrim kishining va shuningdek, har bir ayrim hayvonning ham eng umumiy xarakteristikasidir, har bir individning butun faoliyatlariga muayyan qiyofa beradigan nerv sistemasining asosiy xarakteristikasidir».

Temperament, psixologik jihatdan olganda, kishidagi hissiyotning qo'zg'alishlarida va kishidagi umumiy harakatchanlikda ko'rinadigan individual xususiyatdir.

Har qaysi kishidagi hissiyotning qo'zg'alish tezligi, kuchi va barqarorligi har xil bo'ladi. Bir xil odamlarning hissiyoti tez, kuchli qo'zg'aladi va barqaror bo'ladi. Ba'zi kishilarda esa bunday qo'zg'alish sust, zaif bo'lib, uzoqqa bormaydi. Temperamentning bunday xususiyatlari kishidagi hissiyotning qo'zg'alishlari bilan birga, organizmning atrofdagi muhit ta'siriga javoban ko'rsatadigan ixtiyorsiz reaksiyalarida ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Bu xususiyatlar tashqi tomondan kishining mimikalarida, pantomimikalarida, har xil beixtiyor ish-harakat va imo-ishoralarda ko'rinib turadi. Kishi hissiyotining bunday qo'zg'aluvchanlik xususiyatlari diqqatning kuchi va barqarorligida, iroda sifatlarida, aqliy jarayonlar, jumladan, nutq tezligida aks etadi. Mana shunday ixtiyorsiz faollikning qanday yuz berishiga qarab, bir xil odamlarni «tez», «betoqat», «serg'ayrat», «jo'shqin» deymiz. Ba'zilarini esa «sustkash», «lapashang» va hokazolar deb yuritimiz. Bu xildagi individual xususiyatlardan kishining temperamenti (mijoz) tarkib topadi.

Ayrim temperamentlarning alomatlari kishining bolalik chog'larida yaqqol namoyon bo'ladi. Har bir kishining o'z temperamenti bo'ladi. Lekin har qaysi odamning temperamentlarida mana shunday individual tafovutlar bo'lishi bilan birga, bu temperamentlarning umumiy, o'xshash belgi va alomatlari ham bo'ladi. Hamma xilma-xil temperamentlarni mana shunday umumiy belgilariga qarab ajratish, ya'ni klassifikatsiya qilish mumkin.

Barcha temperamentlarni qadimdan to'rt tipga: 1) xolerik, 2) sangvinik, 3) melanxolik va 4) flegmatik temperamentga ajratish rasm bo'lgan.

Xolerik temperament – hissiyotning tez va kuchli qo'zg'aluvchanligi, barqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Xolerik temperamentli kishilarning hissiyotlari ularning imo-ishoralarida, mimikalarida, harakatlari va nutqlarida yaqqol ko'rinib turadi. Xoleriklar qizg'inlik va tajanglikka moyil bo'ladilar. Bunday temperamentli kishilar chaqqon, umuman harakatchan, serg'ayrat va har doim urinuvchan bo'ladilar.

Bu xil temperamentli bolalar serg'ayrat bo'ladilar. Ular bir ishga tez kirishadigan va boshlagan ishini oxiriga yetkazadigan bo'ladilar. Ular ko'pchilik bilan jamoa o'yinlar o'tkazishni sevadilar va bunday o'yinlarni ko'pincha o'zlari boshlab, oxirigacha aktiv qatnashadilar. Xolerik temperamentli bolalar arazchan, serjahl va tajang bo'ladilar. Bir narsadan xafa bo'lsalar, bu xafalik ularda uzoq saqlanadi. Ulardagi kayfiyat ancha barqaror va davomli bo'ladi.

Sangvinik temperament– hissiyotning tez, kuchli qo'zg'aluvchanligi, lekin beqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Sangvinik temperamentli kishilarning kayfiyati tez-tez o'zgarib, bir kayfiyat o'ziga teskari bo'lgan ikkinchi bir kayfiyat bilan tez almashib turmog'i mumkin.

Sangviniklardagi psixik jarayonlar, xoleriklardagi singari, tez o'tadi. Bu xil temperamentli kishilar ildam, chaqqon, serharakat va jo'shqin bo'ladilar. Sangvinik temperamentli kishilar tevarak-atrofdagi voqealardan tez ta'sirlanadilar va muvaffaqiyatsizliklar hamda ko'ngilsiz hodisalar uncha qattiq xafa qilmaydi. Ular ko'p ishga tez va g'ayrat bilan kirishadigan bo'ladilar, lekin ishdan tez soviydilar. Bir zayldagi ishlarni uzoq davomli sur'atda bajarishga moyil bo'lmaydilar.

Sangvinik temperamentli bolalar juda serharakat, ildam va chaqqon bo'ladilar. Ular har qanday ishga qatnashish uchun doim tayyor bo'ladilar. Ko'pincha, bir qancha vazifalarni birdaniga bo'yinlariga oladilar. Lekin, har bir ishga ishtiyoq bilan tez kirishganliklari singari, boshlagan ishdan tez qaytishlari ham mumkin. Sangviniklar chin ko'ngildan va'dalar berishlari, lekin, ko'pincha, va'dani unutib, uni bajarmasliklari ham mumkin. Bu xil temperamentli bolalar o'yinlarga tez va zavq bilan kirishadilar, lekin o'yin davomida, o'z rollarini tez-tez o'zgartirib turishga moyil bo'ladilar. Ularning darrov xafa bo'lishlari va yig'lashlari mumkin, lekin ular hafalikni tez unutadigan bo'ladilar. Ularning yig'isi kulgi bilan tez almashadi.

Melanxolik temperament – hissiyotning sekin, lekin kuchli qo'zg'aluvchanligi va barqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Melanxoliklar barqaror, davomli bir kayfiyatga moyil bo'ladilar, lekin hissiyotlarining tashqi ifodasi juda zaif bo'ladi. Melanxolik temperamentli odamlar sustkash bo'ladilar. Melanxolik temperamentli odam ishga birdan kirishmasligi mumkin, lekin bir kirishsa, boshlagan ishni oxiriga yetkazmay qo'ymaydi.

Bunday temperamentli bolalar mo'min-qobil, yuvosh bo'ladilar, ko'pincha, birov savol bilan murojaat qilsa, uyaliq, tortinib javob beradilar. Ularni darrov xafa yoki xursand qilish yengil emas, lekin bir narsadan xafa bo'lsalar, bu xafalik uzoq davom etadi, barqaror bo'ladi. Ular bir ishga yoki o'yinga tez yopishib kirishmaydilar, lekin qandaydir ish yoki bir o'yin boshlasalar, bunda chidam va matonat ko'rsatadilar.

Flegmatik temperament – hissiyotning juda sekin, kuchsiz qo'zg'alishi va uzoq davom etmasligi bilan farq qiladi. Flegmatik temperamentli kishilar hissiyotlarining tashqi ifodasi kuchsiz bo'ladi. Bu xil temperamentli odamlarni xursand qilish, xafa qilish yoki g'azablantirish ancha qiyin. Flegmatiklarning psixik jarayonlari sust bo'ladi. Bu xil

temperamentli odamlar nihoyat og'ir, yuvosh, bosiq, harakatlari salmoqli bo'ladi. Agar bir faoliyatga kirishsalar, uni qat'iyat bilan davom ettiradilar.

Flegmatik temperamentli bolalar yuvosh, mo'min qobil bo'ladi. Ular ko'pchilikka ham aralashadigan, tortinchoq va hech kimga tegmaydigan, birovni ranjitmaydigan bo'ladilar. Agar birov ular bilan urish chiqarmoqchi bo'lsa, o'zlarini chetga olishga harakat qiladilar. Ular shovqin-suronli, harakatli o'yinlarga moyil bo'lmaydilar. Bu xil temperamentli bolalar jizzaki bo'lmaydilar va odatda ular o'yin-kulgilarga moyil emaslar.

Flegmatik temperamentli kishilar (bolalar) tashabbus ko'rsatishga moyil bo'lmaydilar, lekin ular faoliyatini yo'lga qo'yilsa, ancha qunt bilan ish ko'radilar, yaxshi o'qib ketishlari mumkin.

Psixologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ana shu temperament turlari sof holda, ya'ni sof xolerik, sof sangvinik, sof melankolik va sof flegmatik tarzda bo'lmaydi. Aksariyat odamlar aralashgan temperament turiga ega bo'ladilar. Odamda qaysi xildagi temperamentning xususiyatlari ko'proq namoyon bo'lsa, shunga qarab uni u yoki bu tipga mansub, deb aytamiz. Masalan, serharakat, serg'ayrat, tinib-tinchimas, hamma narsani biladigan shaxsni xolerik temperamentli, beg'am, beparvo, kam harakat, sustkash shaxsni flegmatik temperamentdagi odam deb xisoblanadi.

Xar bir temperament tipining uz ijobiy va salbiy tomonlari bor. Yaxshi tip hisoblangan xolerik shaxsning salbiy tomoni shundaki, unda tormozlanish jarayoni sust bo'ladi, xolerik ba'zi hollarda nojo'ya harakatlardan o'zini tiya olmaydi. Xolerik tipdagi shaxsning ijobiy xislatlari uning g'ayrati, qattiyligi, harakatlar tezligi, o'tkir zexnligi bilan yuzaga chiqadi. Flegmatik tipdagi shaxs xos salbiylik shundaki, u juda sustkash va beparvo bo'ladi. Flegmatikning ijobiy xislatlari uning aqliy kuchliligida, vazminligida namoyon bo'ladi. Odamga tug'ma ravishda beriladigan temperament xususiyatlari yoshning ulg'ayishi bilan bog'lik tarzda o'zgaradi. Temperament tipi xususiyatlarining sifat mazmuni isloh etilishida ijtimoiy muhit va talim-tarbiya katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har-bir shaxsdagi temperament tipi sifatlarini o'zgarishda, o'sishda deb qarash maqsadga muvofiqdir.

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi to'rt tipning har biri alohida sifatlariga ega bo'lishi bilan birga ularda takror uchraydigan, turli situatsiyalarda tez o'zgarishga moyil xususiyatlar xam bor. Shunday ekan, tabitan toza, faqat bir tipgagina xos bo'lgan sifatlardan iborat temperament uchramaydi. Temperament alohida olingan xar bir kishining umumiy va uning nerv sistemasining asosiy tavsifi bo'lib, bu tavsif shaxsning butun faoliyatiga ta'sir etadi.

Temperantlarning tasnifi

(V.Vundt tasnifiga ko'ra)

Sezuvchanlik o'zgaruvchanlik darajasi	Tuyg'ularning kuchi	
	kuchli	kuchsiz
tez	xolerik	sangvenik
sekin	melankolik	flegmatik

Temperament tiplari psixologiyasini o'rganishning dalolaticha, bir xil temperamentdagi odamlar ham xilma-xil bo'ladi. Ma'lumki, har bir kishi takrorlanmas shaxs hisoblanadi. Shuning uchun uni yuqoridagi temperament tiplaridan biriga kiritish hamisha ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ikkinchidan ayrim odamlarning shaxsi birgina tipdan tashqari ikki va undan ko'proq tipning belgilariga ega bo'ladi. Shunga muvofiq shaxsda xolerik va sangvinik,

melanxolik va flegmatik tiplar xususiyatlari aralash tarzda uchraydi. Yana bir muhim masala shuki, bir temperament tipini yaxshi, boshqasini yomon deyish ilmiy jihatdan to'g'ri emas. Yuqorida takidlaganimizdek har bir temperament tipining o'ziga xos ijobiy va salbiy sifatlari bor. Shunday qilib, temperament sifati shaxsning ko'zga yaqqol tashlanib turadigan individual psixologik xususiyati bo'lib, xar bir odamning qaysi temperament tipiga mansubligini aniqlashning juda katta amaliy ahamiyati bor. Birinchidan, temperament tipini bilish shaxslararo munosabatlarda muhim ijobiy rol o'ynaydi, ikkinchidan, yosh avlod ta'lim va tarbiyasini davr talablari asosida tashkil etishda muvaffakayatga erishuv garovi bo'lib xizmat qiladi. Har qaysi odam temperamentini batamom bir tip doirasigagina «sig'dirib» bo'lmaydi albatta. Tip tushunchasining o'zi faqat bir-birlariga o'xshash bir guruh odamlarigagina o'z ichiga olishligini nazarda tutadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.V.Ivanov «Umumiy psixologiya» Toshkent «Ukituvchi» 1967-yil
2. A.V.Petrovskiy «Umumiy psixologiya» Toshkent «Ukituvchi» 1992-yil
3. Berman Z.I. Zelikman A.L.Polyanskiy V.I. «Istoriya evolutsionnix ucheniy v biologii» «Nauka» m-l 1966-yil
4. Крюкова, Т.Л. Возрастные и кросскультурные различия в стратегиях совладающего поведения /Т.Л. Крюкова // Психологический журнал. - 2005. - №2. - С. 5 - 15.
5. Коритова Г.С. Психологические реакции человека в экстремальных условиях // Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. — М.: Наука, 2004. - С. 625 - 672.
6. Қодиров У. Ёшларни деструктив таъсирлардан химоялашнинг психологик жиҳатлари. - Тошкент, 2013. - 236 б.
7. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс / Под ред. Л. Леви. —Л.: Медицина, 2000. – 204 с.
8. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте. - М., 2003. – 320 с.
9. Е.Миронов. Стресс. – Москва.: Санкт - Петербург. 2003. 10 - б
10. Маслоу.А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - СПб.: Питер, 2013. – С. - 78.
11. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. [Текст] | А.Д.Наследов. - СПб.: «Речь», 2006. - 392 с.
12. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. – СПб.:, 2001. – 40 с.
13. Небылицын, В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. - М., 2004. - 60 с.
14. Нишанова З.Т, ва бошқ. Психологик хизмат. - Т.: 2014, - 424 б.
15. Обухов Я. Детская агрессивность. М.: Эсмо-К, 2003. - 176 с.
16. Оллпорт Г. Личность в психологии. - Москва: Ювента, 2003. - 345 с.
17. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. –М., 2004. - 254 с.
18. Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Пер. с англ. и франц. - М.: Международная педагогическая академия, 2005. - 680 с.
19. Платонов К.К. Структура и развитие личности. –М., 2003. - 254 с.
20. Подросток на перекрестке эпох. // Проблемы и перспективы социально - психологической адаптации подростков. - М.: генезис 2005 - 280 с.
21. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М.: «Академия», 2000. - 184 с.
22. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы психологии. - 2003. - № 1. - С. 20 - 33.